

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

DAMINOV Feruz Asadullaevich

DSc, Associate Professor

BOBOKULOV Azamat Uktamovich

Samarkand State Medical University

PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW)

For citation: Daminov F.A., Bobokulov A.U. Pathogenetic analysis of gastroduodenal ulcer. // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.94-100

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14181763>

ANNOTATION

The article is devoted to the pathogenesis of gastroduodenal ulcers and bleeding as a result, which is one of the main problems of modern medicine and surgery. To date, there is no single theory on the mechanism of gastroduodenal ulcers, and in many cases it is the cause of certain disputes. The article provides general information about the causes of gastric and duodenal ulcers, their development, etioatogenetic approaches to conservative treatment. In addition, our article shows the acute wounds that occur in the gastrointestinal tract, their development mechanisms, clinical course and specific characteristics. In patients, blood coagulation disorders are hypercoagulable, and most of them take blood-thinning drugs on a regular basis. If patients with this contingent have ulcer disease and bleeding complications are observed, the procedures and doses of hemostatic therapy for patients due to the fact that the blood coagulation system is controlled under the influence of permanent anticoagulants.

Key words: stomach, duodenal ulcer, pathogenetic approaches, bleeding, hemostatic therapy.

ДАМИНОВ Феруз Асадуллаевич

Доктор медицинских наук, доцент

БОБОКУЛОВ Азамат Уктамович

Самаркандский государственный медицинский университет

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена патогенезу гастродуоденальных язв и кровотечений из них, что является одной из основных проблем современной медицины и хирургии. На сегодняшний день не существует единой теории о механизме возникновения гастродуоденальных язв, и во многих случаях она является причиной тех или иных споров. В статье представлены общие сведения о причинах язв желудка и двенадцатиперстной кишки, их развитии, этиоатогенетических подходах к консервативному лечению. Кроме того, в нашей статье показаны острые раны,

возникающие в желудочно-кишечном тракте, механизмы их развития, клиническое течение и особенности. У больных нарушения свертываемости крови носят гиперкоагуляционный характер, и большинство из них регулярно принимают кроворазжижающие препараты. При наличии у больных этого контингента язвенной болезни и наблюдаются гемостатические осложнения, порядок проведения и дозы гемостатической терапии у больных обусловлен тем, что свертывающая система крови контролируется под влиянием постоянных антикоагулянтов.

Ключевые слова: желудок, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, патогенетические подходы, кровотечение, гемостатическая терапия.

ДАМИНОВ Феруз Асадуллаевич
Тиббиёт фанлари доктори, доцент
БОБОҚУЛОВ Азамат Уктамович
Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

ГАСТРОДУОДЕНАЛ ЯРАЛАРНИНГ ПАТОГЕНЕТИК ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мақола замонавий тиббиёт ва жарроҳликнинг асосий муаммоларидан бири бўлган гастродуоденал яралар патогенези ва улардан қон кетишига бағишланган. Бугунги кунга қадар гастродуоденал яраларнинг пайдо бўлиш механизми ҳақида ягона назария мавжуд эмас ва кўп ҳолларда бу турли низоларнинг сабаби ҳисобланади. Мақолада ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраларининг сабаблари, уларнинг ривожланиши ва консерватив давога этиотогенетик ёндашувлар ҳақида умумий маълумот берилган. Бундан ташқари, бизнинг мақоламизда ошқозон-ичак трактида пайдо бўладиган ўткир яралар, уларнинг ривожланиш механизмлари, клиник кечиши ва хусусиятлари кўрсатилган. Қон ивишининг бузилиши бўлган беморлар табиатан гиперкоагулятив бўлиб, уларнинг аксарияти мунтазам равишда қонни суюлтирувчи дориларни қабул қилишади. Агар ушбу контингент билан оғриган беморларда ошқозон яраси касаллиги бўлса ва гемостатик асоратлар кузатилса, беморларда гемостатик терапия процедураси ва дозаси қон ивиш тизимининг доимий антикоагулянтлар таъсири остида бошқарилиши билан боғлиқ.

Калит сўзлар: ошқозон, ўн икки бармоқли ичак яраси, патогенетик ёндашувлар, қон кетиш, гемостатик терапия.

Сунгги йилларда яра касаллигини даволашда замонавий тиббиётнинг интграциялашувига қарамадан меъда ва ун икки бармоқ ичак яра касаллиги ва унинг асоратлари сони сезиларли камайган эмас. Гастродуоденал яралардан қон кетиш ҳар доим шошилинич хирургиянинг энг долзарб муаммоларидан бири бўлиб келмоқда. Меъда ичак трактидан қон кетиш ҳар 100000 аҳолига 30-150 нафарга тугри келади ва қон ҳолларда госпитализация қилинади. Кўпгина муаллифларнинг фикрларига кўра, меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллигининг хавфи асоратларидан бўлган қон кетишдан кейинги ўлим кўрсаткичи 13-16% ни ташкил қилади [2, 15].

Ҳозирги даврда меъда ва ўн икки бармоқ ичакда яра ҳосил бўлишининг (ульцерогенез) бир нечта турдаги механизмлари мавжуд [1, 5, 7, 16, 18, 20, 23]:

1. Қон-томирли теория. Бунга асосан ўткир яраларининг пайдо бўлиши асосида ўчоқли ишемия ётади. Бу теориянинг асосчиси бўлган Р.Вирхов фикрига кўра, ишемик ўзгаришлар аъзони қон билан таъминловчи қон томирларнинг тромбоз ёки эмболияси натижасида келиб чиқади. Аммо, охириги маълумотларга қараганда, периульцероген зонанинг микроциркуляцияси ўрганилганда, майда қон томирларнинг (артериола, венула ва капиллярлар) жойлашуви патологик ва соғлом тўқималарда деярли фарқ қилмайди.

Ю.И.Бондаренко ва ҳаммуаллифларнинг фикрларига кўра [8, 13], ўткир яраларнинг ривожланишига шиллиқ қаватни қон билан таъминловчи артериолаларнинг спазми катта роль ўйнайди. Натижада шиллиқ ва шиллиқ ости қаватларда стаз ва қон қуйилишига кузатилиб,

тўқималарда микроциркуляциянинг бузилиши ва озикланиш жараёнининг пасайишига олиб келади. Бу ўзгаришлар ўз навбатида шиллик қаватда стрессли зарарланишларнинг патологик асоси бўлган тўқима оксиданлари захирасининг камайишига ва ёғлар оксидланиш маҳсулотларининг хужайраларда тўпланишига олиб келади.

Кўпгина муаллифларнинг фикрларига кўра [4, 9, 11, 22], меъда деворининг ишемия ва гипоксияга энг сезгир қатлами шиллик қават бўлиб, хазм трактининг шиллик қавати ишемияси натижасида анаэроб метаболизм фаоллашади, кислород тақчиллиги ошиб бориб, ацидоз жараёни шиллик ости қаватига ҳам ўтиб кетади. Бу ўз навбатида ўткир яраларнинг ҳосил бўлиши ва қон кетиш асоратларининг кўпайишига олиб келади. Меъда деворида қон айланишининг бузилиши натижасида шиллик қаватнинг ҳимоя “тўсиғи” пасайишига олиб келади ва тўқиманинг резистентлиги ҳам камаяди.

И.А.Литовский [5, 24] томонидан ўтказилган клиник-тажрибавий тадқиқотлар натижасида шиллик қаватдаги яраларнинг пайдо бўлиш механизми асосида капилляр тўрларнинг туғма етишмовчилиги бўлиб, шу соҳаларда ишемия ўчоқлари ривожланиши мумкин. Меъда яраларининг энг кўп учрайдиган жойи - бу препилорик соҳа ҳисобланади. Турли “стрессли” таъсуротлар натижасида доимий мотор-эвакуатор вазифани бажарувчи ва деярли доимий спазм ҳолатидаги ушбу соҳадаги микроциркулятор ўзгаришлар меъданинг бошқа қисмларига нисбатан жадалроқ кечади ва яра ҳосил бўлишига олиб келади.

2. Гормонал теория тарафдорларининг фикрларига кўра [3, 10, 19], “стресс” гормонларининг кўп ишлаб чиқишига олиб келувчи омиллар (доимий оғриқ синдроми, турли жароҳатлар, операциялар, руҳий сиқилиш ва б.) меъда шиллик қаватидаги “ҳимоявий тўсиқнинг” эндокрин регуляциясининг бузилиши олиб келиши натижасида эрозия ва яралар келиб чиқади. Чунки, меъда шиллик қаватида хлорид кислотани ишлаб чиқарадиган қопловчи хужайралар нейроэндокрин омиллар (гастрин, ацетилхолин) таъсирида фаоллашади ёки сусаяди. Меъда шиллик қаватининг механик ёки кимёвий таъсирланиши натижасида гастрин ишлаб чиқарилиши кучаяди, шунингдек, хазм жараёнининг ичакли фазасидаги маҳсулотлар ҳам кислота ҳосил бўлишининг фаоллаштирувчилари ҳисобланади. Стресс ҳолатларда ацетилхолин ва норадреналин медиаторларининг ортиқча ишлаб чиқарилиши хлорид кислотанинг кўпайишига олиб келади. Бундан ташқари, адренкортикотроп гормон, катехоламинлар, гистаминларнинг кўп ажралиши хазм трактининг юқори қисмида шиллик қаватининг ҳимоявий баръерининг бузилиши ва емирилиш жараёни тезлаштиради.

Охириги йилларда олиб борилган кўпгина тадқиқотларга кўра [1, 7, 14], меъда шиллик қаватида яраларнинг ҳосил бўлишида хлорид кислотанинг аҳамиятли унчалик катта эмас. Буларга бир нечта мисоллар келтирамиз: а) ўткир яралар кислота-пептик омилларга учрамайдиган аъзоларда (қизилўнгач, ингичка ва йўғон ичак, ўт пуфағи) ҳам кузатилиши мумкин; б) ўткир яралар гипо- ва ахлоргидрия даражасида ва ваготомиядан кейин ҳам ривожланиши мумкин; в) ярали ўчоқлар хлорид кислотанинг ўзгамаган муҳитида ҳам битиб, тузалиши; г) меъда секрецияси пасайиши кузатилган ёши катта беморларда ҳам қон кетиш асоратлари учрашининг кўпайиши.

Қорин бўшлиғи аъзоларидан гипоксияга энг сезгири - меъда бўлиб, гипоксик ўзгаришлар натижасида хлорид кислотанинг ишлаб чиқарилиши пасайиши ва хаттоки тўхтаганлиги ҳам аниқланган. Шундай қилиб, меъдада яранинг пайдо бўлишига олиб келувчи асосий омил хлорид кислота ишлаб чиқарилишининг ошиши эмас, балки, шиллик қаватнинг кислотага сезгирлигининг пасайиши ҳисобланади.

3. Нейроген теория. Бу теория тарафдорларининг фикрларига кўра [6, 21], хазм трактида ўткир яраларнинг ҳосил бўлиши асосида шиллик қаватнинг нейроген (стрессли) таъсиротга учраши ётади. Доимий стрессли вазиятлар натижасида аъзо ва тўқималарда адаптацион механизмлар бузилиб, уларда патологик ҳолатлар келиб чиқади.

Яра касаллигининг ривожланишининг турли ёшдаги беморларда алоҳида ўзига хослиги мавжуд [4, 12, 24], шунингдек охириги йилларда яра каслиги анча “ёшариб” кетаётганлиги ҳам муаммонинг долзарблигини англатади. Ёш ва ўрта ёшдаги беморларда асосан, нейроген ва гормонал теория устун туради. Чунки, бу ёшда ҳаёт-турмушнинг турли муаммолари, турли

стрессли вазиятлар, аёлларимиздаги гормонал ўзгаришлар, ҳомиладорлик, туғруқ жараёнлари тез-тез кузатилиб туради.

Қари ва кекса ёшдаги беморларда юрак-қон томир, асаб, эндокрин ва бошқа тизимларнинг турли патологиялари (мезентериал қон-томирларнинг атеросклеротик зарарланиши, алкоголь, чекиш, доимий ульцероген дори воситаларини қабул қилиниши, оғир соматик касалликлар, стрессли вазиятлар) биргаликда кузатилиб келиши яра касаллиги ва унинг асоратларининг учраши, кечишида ўзига хосликка олиб келади. Юрак ишемик касаллиги билан оғриган ва даволаниб келаётган кекса ёшдаги беморларнинг 37-74%ларида хазм тракти эрозия ва яраланиш ҳоллари кузатилса, уларнинг 41,6% ҳолатларида қон кетиш асорати учраши мумкин [4, 9, 17, 20].

Олиб борилган кўпгина тадқиқотларга кўра [12, 16, 23], 60 ёшдан ошган беморларда периферик артерияларнинг атеросклерози ва қандли диабет 2-тури биргаликда (16,2%) учраб, мезентериал микроангиопатиялар натижасида меъда-ичак тизими аъзолари шиллик қаватида ўчоқли гипоксик ўзгаришлар атрофик гастрит, эрозия ва яралар ривожланишига олиб келади. Шунинг учун бундай беморларда хазм тракти яраларининг келиб чиқиши ёшларга нисбатан полиэтиологик тарзда ривожланади. Бу ёшдаги беморларда қон ивиш тизимининг бузилиши гиперкоагуляция тарзида кечиб, уларнинг кўпчилиги доимий тарзда қон суюлтирувчи дори воситаларини қабул қилишади. Агарда ушбу контингентли беморларда яра касаллиги мавжуд бўлса ва қон кетиш асорати кузатилса, уларда қон ивиш тизимининг доимий антикоагулянтлар таъсирида бошқарилиб келиши натижасида беморларга гемостатик терапияни ўтказишда бир мунча қийинчиликларга дучор қилиши мумкин.

Ульцероген таъсир қилувчи дори воситалардан энг асосийлари - ностероид яллиғланишга қарши воситалар (НЯҚВ) ҳисобланади. Дастлаб Р.А.Дуглас ва Е.Д.Джонсонлар 1961 йили ўз тадқиқотларида НЯҚВлардан аспириини (ацетил салицилат кислота) кўп миқдорда истеъмол қилиш яра касаллигини келтириб чиқаришини исботлаб беришган [5, 19].

Маълумотларга кўра [6, 9, 22], ҳозирги даврда бутун дунё бўйича 30 миллиондан ортиқ аҳоли турли сабабларга кўра доимий тарзда НЯҚВ қабул қилиб келмоқда. НЯҚВларни доимий қабул қилиниши - хазм тракти аъзолари шиллик қаватида турли ўзгаришларга олиб келиб, уларни умумий тарзда “НЯҚВ-гастропатия” термини билан номлаш қабул қилинган. Улар ичида НЯҚВ ҳисобига индуцирланган яралар хавfli бўлиб, улар гастродуоденал яралардан қон кетиш хавфини бир неча баробарга ошириб беради. Охирги маълумотларга кўра, барча меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касалликлардан 16-25% НЯҚВ перпаратлар натижасида келиб чиқиши исботланган [15]. Шунингдек, бундай яраларнинг деярли 10%га яқини қон кетиш асоратини беради.

НЯҚВ натижасида келиб чиққан яраларнинг патогенезини бир неча омиллар ташкил қилади:

а) НЯҚВ гуруҳидаги препаратларнинг меъда ва ўн икки бармоқ ичак шиллик қаватига бевосита некрозловчи таъсирининг мавжудлиги;

б) НЯҚВларнинг меъда шиллик қавати ҳимоявий-барьер функцияси учун зарур бўлган простогландинлар синтезининг пасайишига олиб келиши.

Э.С.Реезе ва Е.Е.Евартларнинг фикрларига кўра [11, 18], узоқ вақт НЯҚВларни қабул қилиш натижасидаги меъда шиллик қаватининг зарарланиши ва ҳимоя-барьер функциясининг пасайиши натижасида хужайралараро интерстициал тўқималарда водород ионларининг тескари диффузияси кучайиб, гистамин ажралиши кучаяди ва капиллярларнинг ўтказувчанлиги ортади. Бу ўзгаришлар ўз навбатида қон кетишда асосий сабаб бўлиши мумкин.

G.Singh ўз тадқиқотларида [10, 16] НЯҚВ натижасидаги яраларнинг кечишининг ўзига хос томонларини ўрганган бўлиб, НЯҚВ билан даволанаётган беморларда ушбу дори воситаларининг кумуляцияси доимо ошиб бориши натижасида хазм тракти аъзолари томонидан токсик ўзгаришлар хавфи доимий сақланиб туради ва бундай беморларнинг 70-80%ида хазм тракти юқори аъзоларининг эрозив-яралли ўзгаришлари “одатдагидек” клиник белгилар билан кечмайди ва уларни асосан асоратлангандагина ташхислаш мумкин.

Ҳозирги даврга келиб, аспириининг турли аналоглари ишлаб чиқилган бўлиб, унинг ўзи кам ҳолларда истеъмол қилинади. Аспирин воситалари турли манбаларга кўра [12, 21], деярли меъда шиллик қаватига ульцероген таъсир қилмаслиги кўп бор таъкидлаб келинмоқда. Бу ўз навбатида яранинг геморрагик асоратлари камайишига олиб келган.

F.L.Lanza ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра [14], юрак-қон томир касалликлари билан касалланган беморлар аспириини кам дозаларда қабул қилишса ҳам, уларда гастродуоденал қон кетишлар НЯҚВ ичмайидиган беморларга нисбатан кўп учрайди. Унинг хулосасига кўра, НЯҚВ-индуцирланган яралардан ҳар 10 нафаридан бирида қон кетиши кузатилади.

Турли олиб борилган илмий изланишлар натижасида НЯҚВ натижасидаги яралардан қон кетишининг асосий омиллари сифатида қуйидагилар белгиланган [1, 8, 13, 22, 23]:

катта дозаларда НЯҚВ қабул қилиниши;

НЯҚВни антикоагулянт терапия билан бирга олиб борилиши;

НЯҚВларни қисқа вақт ва тартибсиз қабул қилиниши;

НЯҚВ натижасидаги яраларнинг “одатдаги” клиник белгиларсиз ривожланиши;

беморда қўшимча юрак-қон томир касалликларининг мавжудлиги;

одатда узоқ вақт НЯҚВ қабул қилувчи беморларнинг асосий касалликлари (оғриқ) сабабли стрессга мойиллиги;

Ўткир яралар - бу бир неча соатлардан бир неча кун ичида юзага келиб, меъда шиллик қаватининг баръер функциясини йўқолиб, шиллик ва шиллик ости қаватлари жадал тарзда емирилиши натижасида ривожланади. Ўткир яралар катта жароҳатларда, кучли стрессли зўриқишларда кузатилади. Уларнинг патогенези ҳам бошқа яралардагидек бўлиб, уларга клиник ташхис қўйиш катта қийинчиликлар келтириши мумкин. Чунки, уларда деярли клиник белги кузатилмайди ва асосан, асоратлар кузатилганда намоён бўлади. Ўткир яраларда асосан (80-89% ҳолатларда) қон кетиш ва перфорация асоратлари кузатилади [7, 19].

Б.Р.Гельфанд маълумотларига кўра [16], ўткир яраларда 2 хил усулда меъда шиллик қаватининг стресс-зарарланиши кузатилади:

а) қон кетиш хавфи паст бўлган юзаки ўткир яралар;

б) юқори қон кетиш хавфига эга чуқур жойлашган ўткир яралар. Бундай беморларда ўлим кўрсаткичи 14% га етади.

Шундай қилиб, меъда ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги ва унинг асоратлари муаммоси ҳозирги давргача ўзининг долзарблигини йўқотмаган ва нафақат замонавий хирургия, балки тиббиётнинг ечилиши лозим бўлган муаммоларидан бири бўлиб турибди. Гастродуоденал қон кетишларда хирургик ва консерватив ёндашувларни амалга оширишда патогенетик ёндашув - бундай категориядаги беморлар ҳаётини сақлаб қолишда катта роль ўйнайди.

IQTIBOSLAR | ЧОШКИ | REFERENCES:

1. Allakhverdyan A.S. Resection of the proximal part of the stomach and the chest part of the stomach with cardioesophageal cancer combined with laparotoracoscopy. *Nekotorye osobennosti i blijayshie rezultaty: nauchnoe izdanie / A.S. Allakhverdyan // Endoscopic surgery.* - 2016. - Volume 22, IN3. - S. 3-5. (in Rus)
2. Achilov M.T., Akhmedov G.K., Alimov J.I. Gastrectomy pri jeludochnyx krovotecheniyax. // "Science and peace". No. 7 (83), 2020, pp. 62-65.(in Rus)
3. Zatsepina E. A. i dr. Opyt successful performance of laparoscopic sleeve resection of the stomach for the treatment of morbid obesity in a patient with congenital dysfunction of the kidney. // *Problemy endocrinologii: two-month scientific and practical journal.* - 2023. - Volume 69, N 3. - S. 83-89.(in Rus)
4. Ivanov Yu. V., Stankevich V. R., Epifantsev E. A. [i dr.]. Gastric-pleural fistula, oslojnenny left-sided empyema plevry after laparoscopic operation of gastroshunt // *Endoscopic surgery: scientific-practical magazine.* - 2023. - Volume 29, N 6. - S. 98-102.(in Rus)

5. Nazirov F. G. Prognosis oslojneniy/polzy laparoscopicheskoy rukavnoy rezektsii zhulodka u pasatitov s morbidnym ojireniem po universalnomu bariatricskomu kalkulyatoru BSRBC: Materialy XXV Republican scientific-practical conference "Vakhidovskiy chteniya - 2021" "New trends in miniinvasive thoraco-abdominal and cardiovascular surgery" (Tashkent, April 23, 2021 1) / F. G. Nazirov, Sh. X. Hashimov, U. M. Makhmudov // *Chirurgiya Uzbekistana: scientific and practical journal*. - 2021. - N 1. - S. 60. (in Rus)
6. Ospanov O. B. Comparison of the results of the massive body mass and the probability of the oslojneni posle bessteplernogo and steplernogo laparoscopicheskogo gastroshuntirovaniya pri morbidnom ozhireнии: nauchnoe izdanie / O. B. Ospanov, G. A. Eleuov // *Endoscopic surgery: scientific and practical journal*. - 2019. - Volume 25, N 5. - S. 26-30. (in Rus)
7. Sajin A. V. i dr. Chirurgicheskoe lechenie perforativnyx zav zulodka i dvenadtsatiperstnoy kishki, oslojnennyx rasprostranennym peritonitom: prognozirovanie rezultatov // *Endoskopicheskaya hirurgiya: nauchno-prakticheskiy zurnal*. - 2019. - Volume 25, N 4. - S. 46-54.(in Rus)
8. Sattorova S.J., Khudainazarov U.R., Akhmedov G.K. Tactics of lecheniya pri krovotecheniyax yazv zhulodka i dvenadtsatiperstnoy kishki. // *Materialy XV conference "Contemporary problems and perspectives of innovation development science" 04/24/2020 g. Monday. str. 217-218.*(in Rus)
9. Stilidi I. S. i dr. Distal duodenal resection: novyy sposob hirurgicheskogo lecheniya pri poukholemov porajenii dvenadtsatiperstnoy kishki. // *Surgery. The name of the magazine is N. I. Pirogova: scientific and practical review journal*. - 2019. - N 9. - S. 5-12.(in Rus)
10. Toshkenboev F.R., Gulamov O.M., Akhmedov G.K., Sherkulov K.U. Primenenie maloinvasivnyx operation pri malignizirovannyx zvox juldka. // *Journal hepato-gastroenterological issledovaniy. #1. 2024. S. 44-47.*(in Rus)
11. Toshkenboev F.R., Gulamov O.M., Akhmedov G.K., Toirov A.S. Complications of bariatric operations performed on the stomach. // *Problems of biology and medicine. #3. 2024. S. 441-444.*(in Rus)
12. Turaeva M., Khudaynazarov U.R., Akhmedov G.K. Effektivnost korrektsii tkanevoy hypoksii pri yazvennyx gastroduodenalnyx krovotecheniyax. // "Aktualnye problemy sovremennoy meditsiny" materialy 72-y conference. Samarkand-2018. Str. 56.
13. Fishman M. B. Longitudinal resection of the stomach. Rol i mesto v bariatric surgery: scientific study / M. B. Fishman, W. M. Sedov, Yan Van // *Vestnik khirurgii im. I.I. Grekova*. - 2016. - Volume 175, N4. - S. 19-23. Ачилов М.Т., Ахмедов Г.К., Алимов Ж.И. Гастрэктомия при желудочных кровотечениях. // «Наука и мир». № 7 (83), 2020, Стр 62-65.
14. Butti F, Vanoni-Colombo A, Djafarriani R, Allemann P, Calmes JM, Fournier P. Roux-en-Y Gastric Bypass with Manual Intracorporeal Anastomoses in 3D Laparoscopy: Operative Technique. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A*. 2020 Aug; 30(8):879-882. doi: 10.1089/lap.2020.0098. Epub 2020 May 14. PMID: 32407156.
15. Fujimoto D, Taniguchi K, Kobayashi H. Double-Tract Reconstruction Designed to Allow More Food Flow to the Remnant Stomach After Laparoscopic Proximal Gastrectomy. *World J Surg*. 2020 Aug;44(8):2728-2735. doi: 10.1007/s00268-020-05496-0. PMID: 32236727.
16. Gulamov O.M., Ahmedov G.K., Khudaynazarov U.R., Saydullayev Z.Ya. Diagnostic and treatment tactics in gastroesophageal reflux disease. // *Texas Journal of Medical Science Date of Publication:18-03-2022. A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal. Volume 6. P. 47-50.*
17. Jones MW. Simple Instrument Modification to Aid in Laparoscopic Gastric Wraps for Posterior Funduplications. *JLS*. 2023 Jan-Mar;27(1):e2022.00090. doi: 10.4293/JLS.2022.00090. PMID: 37009063; PMCID: PMC10065755.
18. Kaplan K, Turgut E, Okut G, Bag YM, Sumer F, Kayaalp C. Helicobacter pylori Increases Gastric Compliance on Resected Stomach After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy. *Obes*

- Surg. 2021 Nov;31(11):4776-4780. doi: 10.1007/s11695-021-05616-2. Epub 2021 Aug 3. PMID: 34345956.
19. Makhsudov M.T., Akhmedov G.K., Gulamov O.M., Khudaynazarov U.R., Dusiyarov M.M. The Use Of A Diode Laser In The Complex Treatment Of Various Pathological Changes In The Mucous Membrane Of The Esophagus. // American Journal of Interdisciplinary Research and Development ISSN Online: 2771-8948. Volume 15, April, 2023. P. 174-179.
 20. Matsukubo M, Kaji T, Onishi S, Harumatsu T, Nagano A, Matsui M, Murakami M, Sugita K, Yano K, Yamada K, Yamada W, Muto M, Ieiri S. Differential gastric emptiness according to preoperative stomach position in neurological impaired patients who underwent laparoscopic fundoplication and gastrostomy. Surg Today. 2021 Dec;51(12):1918-1923. doi: 10.1007/s00595-021-02274-w. Epub 2021 Mar 30. PMID: 33786644.
 21. Rothenberg KA, Palmer BJ, Idowu O, Kim S. Laparoscopic Magnet-Assisted Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Placement. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2019 Mar; 29 (3):430-432. doi: 10.1089/lap.2018.0343. Epub 2018 Nov 8. PMID: 30407112.
 22. Saitua F, Weibel A, Herrera P. Gastrostomy: A percutaneous laparoscopic technique. J Pediatr Surg. 2019 Oct; 54(10):2182-2186. doi:10.1016/j.jpedsurg.2019.06.002. Epub 2019 Jun 16. PMID: 31280878.
 23. Temirovich, A. M., Keldibaevich, A. G., Inoyatovich, N. S., Shonazarovich, S. I., & Ochilovich, M. F. (2022). Features of diagnostics and surgical tactics for Hiatal hernias. International Journal of Health Sciences, 6(S2), 6029–6034.
 24. Tursunov O. M. et al. Interventional percutaneous technologies in the treatment of patients with obstructive jaundice syndrome // Journal of Biomedicine and Practice. – 2022. – Т. 7. – No. 1
 25. Toshkenboyev F.R., Gulamov O.M., Ahmedov G.K. Types and Complications of Gastric Resection Operas // International Journal of Alternative and Contemporary Therapy. IJACT, Volume 2, Issue 6, 2024, 149-153.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000